

SIVILIZATSION YONDASHUV SOTSIOLOGIK TADQIQOTLARNING METODOLOGIK BAZASI SIFATIDA

Акмал Гадаймуродович Абдуллаев

Ўзбекистон журналистика ва оммавий коммуникациялар
университети доценти

Annotatsiya. Maqolada sotsiologik tadqiqotlar strategiyasini ishlab chiqishda sivilizatsion yondashuvning o‘rni va ahamiyati muhimligi yoritilib, G‘arb va Sharq sotsiologiyasida jamiyat sotsial stratifikatsiyaga doir tadqiqotlarni olib borishdagi farqlar aynan sivilizatsion yondashuvlar aks etishi yoritilgan. Bundan tashqari G‘arb olimlaridan Shmuel Eyzenshtadt, Arnold Toynbi, Pitirim Sorokin, Semyuyel Xantington va Frensis Fukuyamalarning sivilizatsiyaga oid konsepsiyalari tahlil qilingan. Sharq mutafakkirlaridan Abu Rayhon Beruniy, Abu Nasr Forobiy va Ibn Xaldunning ko‘chmanchi va sivilizatsiyalashgan jamiyatlar sharoitida zamonaviy umumiy va maxsus sotsiologiyaning deyarli barcha asosiy muammolarini har tomonlama ko‘rib chiqqanligi va ularning ta’limotlari hozir ham zamonaviy ko‘rinishga ega ekanligi yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Sivilizatsiya, sivilizatsion yondashuv, sotsiologik tadqiqotlar, madaniyat, din, ko‘chmanchi xalqlar, G‘arb sotsiologiyasi, Sharq sivilizatsiyasi, identifikatsiya.

Аннотация. В статье рассматривается важность роли и значения цивилизационного подхода в разработке стратегии социологических исследований, а также поясняется, что различия в проведении исследований по социальной стратификации общества в западной и восточной социологии отражают именно цивилизационные подходы. Кроме того, анализируются концепции цивилизации западных учёных Шмуэля Эйзенштадта, Арнольда Тойнби, Питирима Сорокина, Сэмюэля Хантингтона и Фрэнсиса Фукуямы. Среди восточных мыслителей Абу Райхан Беруни, Абу Наср Фараби, Ибн Халдун всесторонне рассмотрели почти все основные проблемы современной

общей и специальной социологии в условиях кочевых и цивилизованных обществ, и их учения имеют современный облик и сейчас.

Ключевые слова: Цивилизация, цивилизационный подход, социологические исследования, культура, религия, кочевые народы, западная социология, восточная цивилизация, идентичность.

Abstract: The article discusses the importance of the role and significance of the civilizational approach in developing a strategy for sociological research, and also explains that the differences in conducting research on the social stratification of society in Western and Eastern sociology reflect precisely civilizational approaches. In addition, the concepts of civilization of Western scientists Shmuel Eisenstadt, Arnold Toynbee, Pitirim Sorokin, Samuel Huntington and Francis Fukuyama are analyzed. Among the eastern thinkers, Abu Raikhan Beruni, Abu Nasr Farabi, Ibn Khaldun comprehensively examined almost all the main problems of modern general and special sociology in the conditions of nomadic and civilized societies, and their teachings have a modern appearance even now.

Key words: Civilization, civilizational approach, sociological studies, culture, religion, nomadic peoples, Western sociology, Eastern civilization, identity.

Kirish. Sivilizatsiya soʻzi lotincha civilis – fuqarolik, grajdanlik yoki davlatga taʼluqlilik maʼnolarini anglatadi. Oʻzbekiston milliy ensiklopediyasida Sivilizatsiya – tamaddun deb keltirilgan [1, - B.16]. sivilizatsiya atamasi XVIII asrlarda Fransuz maʼrifatparvarlari tomonidan “Madaniyat” tushunchasi bilan bogʻliq boʻlgan mustaqil atama sifatida ilmiy isteʼmolga kiritilgan.

Ilmiy adabiyotlar va lugʻatlarda sivilizatsiya atamasining taʼriflari bir xilda tushuncha bermaydi. Sivilizatsiya oʻzining kelib chiqishi va tuzilishiga koʻra jamoaviy va koʻp omillarni oʻzi ichiga olgan hodisadir. Sivilizatsiya tabiiy muhitning xususiyatlari (iqlim sharoiti, geografik va demografik omillar), inson ehtiyojlari, qobiliyatlari, bilimlari va koʻnikmalarining erishgan darajasi, ishlab chiqarishning iqtisodiy va texnologik tartibi va davlat va jamiyatning ijtimoiy-siyosiy munosabatlar tizimida jamiyatning etnik va milliy tarkibi bilan shakllanadi. Sivilizatsiyalarning darajasi esa xalqlarning madaniy-tarixiy va diniy-axloqiy

qadriyatlarning o‘ziga xosligi, ma’naviy taraqqiy topganligi, xizmat ko‘rsatish va ishlab chiqarishning noyobligi va rivojlanish darajasi bilan baholanadi [2, – S:556].

1990-yillarda O‘zbekistonda sotsiologiya fani alohida fan sifatida shakllanishi, shu jumladan jamiyatni isloh qilish va modernizatsiyalash muammolari nuqtai nazaridan sivilizatsion yondashuv zamonaviy global dunyoni o‘rganishda boshqa yondashuvlar qatorida muqobil yondashuv sifatida yuzaga keldi. Sivilizatsiyalar nazariyasini ilmiy nazariy tahlil qilish bizga sotsiologiya metodologik bazasini yanada boyitish va uning doirasida sotsiologik tadqiqotlarni madaniyat, din, ijtimoiy institutlar, ijtimoiy guruhlarning o‘ziga xosliklarini yagona madaniy va sivilizatsion majmuasida o‘rganish imkonini beradi.

Asosiy. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev shunday ta’kidlagan edi. Jumladan, “Qadimiy madaniyat va sivilizatsiyalar chorrahasi bo‘lgan yurtimiz zaminidan o‘rta asrlarda minglab olim-u ulamolar, buyuk mutafakkir va shoirlar, aziz-avliyolar yetishib chiqqan. Ularning aniq fanlar va diniy ilmlar sohasida qoldirgan bebaho merosi, butun insoniyatning ma’naviy mulki hisoblanadi. Hozirgi kunda O‘zbekistonimizning kitob fondlarida 100 mingdan ziyod qo‘lyozma asarlar saqlanmoqda. Afsuski, bu nodir kitoblar hali to‘liq o‘rganilmagan, ular olimlar va o‘z o‘quvchilarini kutib turibdi. Ushbu noyob asarlarda bugungi davr o‘rtaga qo‘yayotgan juda ko‘p dolzarb muammolarga javob topish mumkin. Xususan, islom dinining asl insonparvarlik mohiyatini chuqur ochib beradigan, barcha odamlarni ezgulik, mehr-oqibat va hamjihatlik yo‘lida birlashishga da’vat etadigan teran ma’noli fikr va g‘oyalar bugun ham o‘z qimmatini va ahamiyatini yo‘qotgan emas. Lekin biz ana shunday noyob meros vorislari, shunday boylik egalari bo‘laturib, ularni har tomonlama o‘qish-o‘rganish, xalqimiz, avvalo, unib-o‘tib kelayotgan yoshlarimizga, jahon hamjamiyatiga yetkazish bo‘yicha, yetarli ish qilmaganimizni ham ochiq tan olish kerak” [3, – B.81].

G‘arbiy Yevropaning mumtoz sotsiolog va siyosatshunos olimlari tarixshunoslik, falsafa va sotsiologiyada sivilizatsiya hodisasini nihoyatda keng tushunishga asoslanib, sivilizatsiya dunyosi tartibining to‘rtta asosiy tarixiy shakllarini ya’ni turlarini ko‘rsatib o‘tganlar:

1. Ibtidoiy jamiyatlar sivilizatsiyasi (insoniyatning boshlanishi)
2. An'anaviy jamiyatlar sivilizatsiyalari (qishloq xo'jaligi va agrar);
3. Industrial jamiyatlar sivilizatsiyasi (sanoat texnogen);
4. Postindustrial jamiyatlar sivilizatsiyasi (axborot almashinuv va post-sanoat) [4, – S.461].

Isroillik sotsiolog olim Shmuel Eyzenshtadt sivilizatsiyani falsafiy va tarixiy fanlar nuqtai nazaridan quyidagicha ta'riflagan. Uning fikricha sivilizatsiyaning umum falsafiy ma'nosi – atrof-muhit bilan almashinuvni o'z-o'zini tartibga solish orqali uning barqarorligi va o'zini rivojlantirish qobiliyatini ta'minlaydigan materiya harakatining ijtimoiy shaklidir. Sivilizatsiyaning tarixshunoslik ma'nosi – tarixiy jarayonning birligini va bu jarayon davomida insoniyatning moddiy-texnik va ma'naviy yutuqlarining umumiyligini bildiruvchi tushunchani beradi. Shu bilan birga ma'lum bir ijtimoiy darajaga erishish bilan bog'liq bo'lgan jahon tarixiy jarayonining bosqichini anglatadi [5, – S.15].

G'arbiy Yevropadagi klassik universalistik sotsiologlar Yevropaning inqilobiy tajribasini “dunyoning boshqa qismlaridagi mamlakatlar uchun namuna” sifatida tan olinishiga intiladilar. Natijada, G'arb sotsiologlari tarixiy vaziyatlarni tahlil qilishda ko'pincha noadekvat bo'lib, sivilizatsiyalarga metodologik ta'sir ko'rsatgan markazlarni to'liq o'rganmasdan qadimdan Yevropa sivilizatsiyalar markazi deb hisoblaydilar.

Buyuk Britaniyalik tarixchi olim Arnold Toynbi sivilizatsiyalarga ta'rif berib, sivilizatsiya o'zini o'zi aniqlash chegaralariga yetgan madaniyatdir madaniy tamoyilni ustuvor deb hisoblagan. Tarixda ma'lum bo'lgan barcha sivilizatsiyalar inson jamoalarining ayrim turlari bo'lib, din, arxitektura, tasviriy san'at, axloq, urf-odatlar o'xshashligi bilan birlashgan xalqlarning madaniyatidir. Toynbining fikriga ko'ra, insoniyatning yagona tarixi yo'q, demak, jahonning umumiy sivilizatsiyasi ham yo'q. Tarix bu o'zlari uchun yopiq va parallel ba'zan sinxron ravishda birga yashaydigan alohida sivilizatsiyalarning “Sikli”. Shu bilan birga, u sivilizatsiyalarning muloqoti va o'zaro ta'siri natijasida ba'zi umuminsoniy

universallar shakllanishi mumkin. Shunday qilib, u jahon dini va axloqi bilan jahon sivilizatsiyasini shakllantirish imkoniyatini oldindan bilgan va tan olgan [6, – S.318]

O‘zbekistonlik sotsiolog olim Azamat Seitov sivilizatsiyaning bugungi kundagi mazmuni va holatini moddiy qadriyatlar va texnik va texnologik yangiliklar tashkil qilmoqda deb hisoblaydi. U jamiyatning moddiy taraqqiyotini ta’minlaydigan zamonaviy fan va texnika jamiyatning ajralmas qismi bo‘lganligi sababli sivilizatsiya madaniyatning samarali instrumental shakllarida qarama-qarshilikka duch kelmaydi. “G‘arb” va “Sharq” mamlakatlaridagi sivilizatsion chiziq bo‘ylab zamonaviy dunyo sivilizatsiyasini antagonistik ko‘rib chiqish tendensiyasi mavjud bo‘lib, ularning har biri o‘z rivojlanish mantig‘iga ega, aynan Sharq va G‘arbning liberal va an’anaviy fikrning faoliyat yo‘nalishlari industrial jamiyatdan postindustrial jamiyatga o‘tish jarayonidir deb ta’kidlaydi [7, – S.48].

Sharq mutafakkirlarining ta’limotlari davlat boshqaruvining sotsiologik asoslarni ochib beruvchi, ijtimoiy jarayonlar va ijtimoiy hodisalarni ilmiy bilishning umumiy metodi bo‘lgan dialektik metod ushbu tadqiqotning metodologik asosini tashkil qiladi. Shuningdek, mavzuga tizimli yondashuv, qiyosiy taqqoslash, tizimli tahlil kabi xususiy-ilmiy metodlardan foydalaniladi. Bundan tashqari, tadqiqot predmetni Sharq mamlakatlaridagi davlat boshqaruviga doir konseptual, kognitiv, hamda gumanistik ta’limotlarning G‘arbiy Yevropa sivilizatsion jarayonlariga metodologik ta’sirining sotsiologik tahlili tashkil qiladi. Tarixiy metod tadqiq etilayotgan voqeaning yashash tarzini o‘rganish usullarini, ichki rivojlanishning borishi to‘g‘risidagi qonuniyatlar ifodasi bo‘lgan, xronologik uzviylikda bir-birini almashtirayotgan faktlar genezisini, hodisalar tarixini qayta tiklash yo‘li bilan o‘rganish usullarini o‘zida ifoda etadi [8, – B.174].

Sivilizatsiyaning sotsiologik tadqiqotlarda o‘rni va ahamiyatini aniq bilish uchun “Tarix sotsiologiyasi”ning o‘rni beqiyosdir. Tarix sotsiologiyasi har qanday jamiyatda ko‘plab tabiiy va ijtimoiy omillar jamiyatdagi iqtisodiy munosabatlarga, shaxslarning rivojlanishga, ularning o‘zgarishini o‘rganadi. Shuningdek, ushbu tarmoq yo‘nalishi jamiyatdagi sinfiy bo‘linish, stratifikatsion jarayonlar, diniy va

etnik (irqiy) mansublik, diniy g'oyalar, urf-odatlar an'analar va qadriyatlarni avloddan avlodga o'tishi jarayonlarini aniq tarixiy faktlar asosida tahlil qiladi.

Bundan tashqari, tarix sotsiologiyasi turli jamiyatlarda turli davrlarda jamiyatning ijtimoiy "vektori" yoki "magnit qutbi"ni aniqlash imkonini ham beradi. P.Sorokin o'zing "Inson, jamiyat va sivilazatsiya" asarida "Biroq, XIV asrgacha sotsiologiya deyarli tizimli fan emas edi. U bu shaklni XIV asrda buyuk arab mutafakkiri va davlat arbobi Ibn Xaldun (1332-1406) tomonidan "Tarixiy prolegomena" (Muqaddima) deb nomlangan keng qamrovli asarida Ibn Xaldun ko'chmanchi va sivilizatsiyalashgan jamiyatlar sharoitida zamonaviy umumiy va maxsus sotsiologiyaning deyarli barcha asosiy muammolarini har tomonlama ko'rib chiqqan. Ushbu asarning katta qismlari bugungi ham kunda juda zamonaviy ko'rinadi. Platon, Aristotel, Viko va Kontlar bilan birga Ibn Xaldun shubhasiz sotsiologiyaning (shuningdek, ilmiy tarixning) asoschilaridan biri hisoblanadi. Afsuski, Ibn Xaldunning asarlari XIX asr boshlarigacha G'arb olimlariga noma'lum bo'lib qolgan edi" [9, – S.137].

P.Sorokin sivilizatsiyalarni o'rganib shunday fikr bildirgan. Jumladan, shu vaqtgacha biz o'tmishdagi ko'plab sivilizatsiyalarni kashf qilish imkoniga ega bo'ldik va o'rgandik. Natijada, G'arb sotsiolog olimlari Yevropadan boshqa joylarda XIX asrgacha ibtidoiy madaniyat va ibtidoiy iqtisodiy tashkilotlardan boshqa hech narsa mavjud emas degan fikr mutlaqo noto'g'ri ekanligini ayon bo'ldi. Hatto ko'p ming yillar oldin sivilizatsiyalar ham ma'lum jihatlarda yorqin bo'lgan. Va shunga qaramay, ularning porlashi so'ndi, ular farovonlikni to'xtatdi va boyliklari yo'qoldi. Ammo bu umuman, ular yo'q qilinganligi bizni ham xuddi shunday taqdir kutayotganidan dalolat beradi, ammo hozirgi kunda Yevropa va Amerika bu qoidadan qandaydir istisnomiz deb o'ylaydilar. Sotsiologiya oldingi sivilizatsiyalarni borligini va ularning qanchalar qudratli bo'lgani bilan birga butun sivilizatsiyalarni barbod bo'lish sabablarini ham o'rganadi va hozirgi zamonaviy sivilizatsiyalarga ba'zi prognozlarni beradi [10, – S.244].

Sivilizatsion yondashuvlar haqida gap borganda, jamiyatni o'rganuvchi fanlar nazariyasini rivojlantirishga ulkan hissa qo'shgan olim va mutafakkir hamda davlat

arbovi bo'lgan Abu Rayhon "Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar" va "Hindiston" asarlarini to'la ma'noda insoniyat tarixining o'tgan besh ming yilligi voqealari tahlili va sinteziga bag'ishlangan mumtoz etnosotsiologik asar, deb baholash mumkin. Mazkur kitobda ulug' mutafakkir asar yozilishi jarayonida olib borgan jamiyatga doir tadqiqotlari, qo'llagan usullari xususida so'z yuritib shunday yozgan: "Mazkur asarni yozish asnosida o'zimga ishonch hosil qildim-ki, aqliy narsalardan dalil keltirish, kuzatilgan narsalarga qiyos qilish yo'li bilan haqiqiy ma'lumotlarga ega bo'lish mumkin emas. Bunga faqat "Kitob ahllari" va turli din arboblari, shu (e'tiqodlarga) amal qiluvchi har xil maslak va ishonch egalariga ergashish, ularning tushunchalarini hamisha asos tutish bilan belgilanadi. So'ngra ularning isbot uchun keltirgan so'z va e'tiqodlarini bir-biriga solishtirish bilan bilinadi"[11, – S.11].

Xulosa qilib aytish mumkinki, sotsiologiya fani doirasida ushbu turdagi tadqiqotlarni o'tkazish jamiyatning madaniy-sivilizatsiyaviy tabiatining o'ziga xos xususiyatlarini va madaniyat sohasida sodir bo'layotgan o'zgarishlarni aniqlashga, shuningdek, asosiy madaniy-sivilizatsiyaviy o'ziga xosliklarni va ularning rivojlanishidagi rolini aniqlashga qaratilgan tadqiqotlarni amalga oshirishda qo'llash mumkin. Bu nafaqat sotsiologik tadqiqotlarga, balki tarixiy bilimlarga, madaniyatshunoslikka, dinshunoslikka va etnografiyaga eng chuqur murojaat qilishni ham talab qiladi. Bularning barchasini sotsiologiyada sivilizatsion yondashuv doirasida olib borilgan tadqiqotlarda ijtimoiy birlikni ta'minlash milliy va madaniy identiklikni belgilashda ham qo'llash mumkin.

Darhaqiqat, sivilizatsiya nazariyasiga tayanish ijtimoiy va gumanitar fan sifatida sotsiologiyaning metodologik bazasida yanada boyitish imkon berdi. Sivilizatsion yondashuv doirasidagi tadqiqotlar madaniyat, din, ijtimoiy institutlar va madaniyatning yagona madaniy-sivilizatsiyalarni identifikatsiyalash majmuasiga oid miqdoriy va sifatiy sotsiologik tadqiqotlar olib borishda ham o'z samaradorligini ko'rsatadi.

ADABIYOTLAR

1. Ўзбекистон миллий энциклопедияси Ц ҳарфи. Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти. Тошкент 2000. – Б.16. (National encyclopedia of Uzbekistan letter Ts. National Encyclopedia of Uzbekistan» State Scientific Publishing House. Tashkent 2000. – В.16.)

2. Ерасов Б. С. Сравнительное изучение цивилизаций: Хрестоматия. Учеб. пособие для студентов вузов. М.: Аспект Пресс, 1998. – С.556. (Erasov B.S. Comparative study of civilizations: Reader. Textbook manual for university students. M.: Aspect Press, 1998. – P.556.)

3. Мирзиёев, Шавкат Миромонович. 2-том. Халқимизнинг розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир. М 54. – Тошкент: “Ўзбекистон” НМИУ, 2018. – Б.508. (Mirziyoyev, Shavkat Miromonovich. 2nd volume. The approval of our people is the highest evaluation given to our activities. M 54. - Tashkent: "Uzbekistan" NMIU, 2018. - В.508.)

4. Яковец Ю. В. Истории цивилизации. М., 1995. –С.461. (Yakovets Yu. V. History of civilization. M., 1995. –P.461.)

5. Эйзенштадт Шмуэль. Революция и преобразование обществ: Сравнительное изучение цивилизаций. М.: Аспект-Пресс, 1999.– С.15. (Eisenstadt Shmuel. Revolution and transformation of societies: A comparative study of civilizations. M.: Aspect-Press, 1999.– P.15.)

6. Тойнби А. Дж. Цивилизация перед судом истории. М., 1996. – С.318. (Toynbee A. J. Civilization before the court of history. M., 1996. – P.318.)

7. Сейитов А. Интерпретация термина «цивилизация» в социологии. Проблемы современной науки и образования. № 27 (69), 2016. – С.48. (Seyitov A. Interpretation of the term “civilization” in sociology. Problems of modern science and education. No. 27 (69), 2016. – P.48.)

8. Серых В.М. Метод правовой науки. Основные элементы, структура. М., Госюриздат, 1980, – Б.174. (Serykh V.M. Method of legal science. Basic elements, structure. M., Gosyurizdat, 1980, – В.174.)

9. Сорокин П.А. Социальная стратификация и мобильность // Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. – Москва: Политиздат, 1992. – С.137. (Sorokin P.A. Social stratification and mobility // Sorokin P.A. Human. Civilization. Society. – Moscow: Politizdat, 1992. – P.137.)

10. Сорокин П.А. Социальная стратификация и мобильность // Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. – Москва: Политиздат, 1992. – С.244. (Sorokin P.A. Social stratification and mobility // Sorokin P.A. Human. Civilization. Society. – Moscow: Politizdat, 1992. – P.244.)

Беруний. Избранные произведения, 1-том. – Ташкент: Фан, 1957. – С.11. (Beruniy. Selected Works, 1st volume. – Tashkent: Fan, 1957. – P.11.)